

ТУРКЕСТАНСКИЙ МОДЕРН И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА В КОКАНДЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582090>

Гаюпов Ж.

Магистрант 2 курса ТГТУ

Бородина М.Р.

Руководитель профессор ТАСИ

Ключевые слова: металл, модерн, пластика, ковка, новизна, стиль «метро»;

Key words: metal, modern, plastic, forging, novelty, metro style;

Kalif so'zlar: metall, zamonaviy, plastmassa, zarb, yangilik, metro uslubi;

Аннотация: Стиль в архитектуре – это особая гармония, согласие, устойчивый признак, складывающаяся между деталями формы, цвета и пропорциями феномена архитектуры. И содержание этой статьи посвящено такому уникальному стилю, как модерн, где все детали «говорящие».

Izoh: Arxitekturadagi uslub - bu me'morchilik hodisasining shakl detallari, rangi va nisbatlari o'rtasida rivojlanadigan o'ziga xos uyg'unlik, uyg'unlik, barqaror xususiyat. Va ushbu maqolaning mazmuni zamonaviy kabi noyob uslubga bag'ishlangan bo'lib, unda barcha tafsilotlar "gapiradi".

Annotation: Style in architecture is a special harmony, harmony, a stable feature that develops between the details of form, color and proportions of the phenomenon of architecture. And the content of this article is devoted to such a unique style as modern, where all the details are "speaking".

Разнообразие названий каждого нового художественного направления в архитектуре дает представление о его основных образах и мотивах. Импульс- толчок, определяющий индивидуальные особенности пластики стиля **Модерн**, – это, прежде всего пластика растительных мотивов, лишенных строгой симметрии и регулярных ритмов.

Основателем стиля Модерн считается **бельгийский архитектор Виктор Орта**, который начал первым активно использовать в своих проектах стекло, металлоконструкции и декор в виде растительного орнамента из металла- отель Тассель в Брюсселе (рис 1).

Вообще же слово модерн - это новизна, смелость идей, разрыв с традицией и свобода выражения творческих идей в поэтических образах и ассоциациях. И **Модерн** — это новаторский архитектурный стиль начала XX века, зародившийся в Европе и быстро распространившийся по всему миру. И этот стиль один из самых романтических, притягательный и неожиданный за счет своих элементов декора.

Появление этого стиля обязано **трём важным факторам**: 1. стремлению отказаться от традиций и переосмыслить прошлое; 2. развитию технического прогресса, позволившему создавать сложные элементы строительного декора; 3. переломному историческому моменту, который способствовал росту индустриализации и производству качественно иной продукции в европейских странах. **Модерн** зародился на рубеже XIX и XX веков и просуществовал около тридцати лет. Условными временными границами считаются 1890-1910-е годы, однако многие здания позднего стиля были построены и в 1920-х годах.

Рис 1

Несмотря на сознательный уход от канонов и значительное изменение стиля, у него были свои знаковые особенности. Обычно к этим особенностям относят: асимметрию, декоративные элементы на растительную и животную тематику, красочные витражи, мозаики и майолики, использование натуральных природных материалов, текучие и динамичные линии (обычно из бетона и кованого металла), одинаковая направленность внимания архитектора как к экстерьеру, так и интерьеру.

Рис. 2. Этот стиль певец синтеза искусств: архитектуры, скульптуры, живописи и даже прикладного искусства. В модерне различают несколько основных направлений: Европейский, Русский, Туркестанский. Вот древний исторический узбекский город Коканд также может похвастаться лидерством среди прекрасных образцов архитектуры этого стиля. Еще до укоренения Русской миссии в Туркестане (Узбекистане), торговые связи работали как средства обмена достижениями культуры.

Так «когда-то здесь ... российские фирмы стали строить свои представительства, конторы. В Ташкенте был построен знаменитый Циндель-дом – это дом фирмы «Эмиль Циндель» из Наро-Фоминска, мануфактурная торговля в Ташкенте. **Но истинным создателем канонов туркестанского модерна** следует считать замечательного архитектора и инженера **Вильгельма Гейнцельмана**.

Он более двух десятилетий руководил всем строительным делом в крае. Под его руководством, при его непосредственном участии и даже по его проектам строились многие здания Ташкента и всего Туркестана.

Например, дворец великого князя или Государственный банк в Ташкенте. Он также **составил нормы для антисейсмического строительства**, когда исследовал последствия тяжелого андижанского землетрясения в 1902 г) <[Туркестанский модерн. Лекция Бориса Голендера](https://fergana.news/videos/105247/). <https://fergana.news/videos/105247/>>

Рис.3. Историческое фото. В 1905 году в Коканде промышленник Вадьяев построил дом в стиле Модерн. Архитектор Г. Сваричевский

В наши дни в этом прекрасном здании располагается Хокимият г. Коканда. Вадьяев был приглашен к сотрудничеству последним из кокандских ханов – Худоярханом. Как свидетельствуют литературные источники, Худоярхан был последним правителем из [узбекской](#) династии [Мингов](#) в [Кокандском ханстве](#).

Рис 4 Городской Хокимият Коканда сегодня, в прошлом торговый дом братьев Вадьяевых.

«Первое, что бросается в глаза, когда мы смотрим на произведения туркестанского модерна, это их особый цвет, цвет такой буро-желтый. Вся Западная Европа, построенная из кирпича, имеет либо красный, либо белый цвет. Потому что европейский кирпич совсем другого цвета и, соответственно, другой структуры и других свойств. И вот когда европейские строители задались вопросом, из чего же строить новый Ташкент, во второй половине XIX века, они использовали старинные технологии. Эти кирпичи- мусульманские - до сих пор

Рис.5. Здание Русско – Азиатского банка в Коканде. (встречаются в Ташкенте).

«И вот эту особую технологию использовали русские заводы, которые стали строить здесь повсеместно, в Туркестане, и получился вот этот **знаменитый буро-желтый кирпич, который не боится влаги,** который не нужно штукатурить и который вечен, если правильное связующее сделать»⁶³. Отрадно видеть, что эти уникальные творения находятся сегодня в хорошем состоянии и представляют собой одни из главных достопримечательностей Коканда.

Рис.6. Дом купцов братьев Мандалаки в Коканде (Узбекистан).

Здание «эпохи Романовых», в стиле Туркестанского Модерна. Многие из этих зданий построил последователь архитектора Вильгельма Гейнцельмана, помощник туркестанского генерал-губернатора по строительству Георгий Михайлович Сваричевский.

Рис.7. Пилястра в портике над входом с изображением атланта.

⁶³ <Туркестанский модерн. Лекция Бориса Голендера. <https://fergana.news/videos/105247/>>

Это здание в Коканде обладает классической деталью декора – **атлантом**. Из сведений архитектурного словаря, декоративная деталь архитектуры- **«атлант»** - характерна для **архитектурной** европейской традиции. Как правило, это - скульптура в виде мужчины, выполняющая декоративную и одновременно функциональную, конструктивную роль в качестве поддержки перекрытия здания, балкона, карниза, прочего. Может находиться на месте колонны либо пилястры. Любая **пилястра**, даже фигурная, обычно имеет базу и капитель; тем самым пилястра схожа с колонной, но отличается от круглой колонны или полуколонны прямоугольным сечением. Подобно колонне пилястра с капителью и базой связана с антаблементом и в этом качестве является **частью архитектурного ордера**.

Рис.8.

Лепной декор интерьера залов Хокимията в городе Коканд (Узбекистан).

Хорошо виден лепной декор «цепочки» **иоников**. **Иониками** в архитектуре называют элементы орнамента, характерные для ионийского стиля и для архитектуры ионического ордера. Внешне они представляют собой яйцеобразную форму, заострённую книзу и срезанную сверху. Их другое название — **овы**. Кроме иоников интерьер украшают **пилястры**. Пилястры содержат желобки- **каннелюры**.

На рисунке 9 – видна здание Хокимията в г. Коканде и рисунок характерного для стиля Модерн кованного ограждения из металлического прута и уплощенной полосы.

Рис.9.

Рис.10.

Рис.11

Рис.12.

На рисунках 10,11,12 показаны характерные детали и фрагменты архитектуры Туркестанского Модерна в г. Коканде. Этому стилю свойственен принцип **единства целого**. В модерне здание проектируется «изнутри наружу», то есть от внутренних помещений к внешнему облику *Рис.11.* строения. Модерном возрождается традиция, когда архитектор проектировал строение от фасада и до мелких деталей. Все — от решетки ограды до оконных переплетов, дверных ручек, перил, мебели, посуды, тканей, светильников и других составных элементов — решено в одном ключе. Стиль модерн соединил в себе все предыдущие стили и направления в мире, таким образом, здания этого стиля имеют элементы готики, рококо и т.д.

Продолжая разговор об участии металла в арсенале выразительных средств модерна, нужно вспомнить о так называемом **«стиле метро»**.

В поэтике этого стиля можно убедиться, обратившись к творчеству знаковых, признанных архитекторов **Эктора (Гектора) Гимара и Антонио Гауди**. Эктор Гимар стал первым, кто начал проектировать утилитарные конструкции из металла без ритмичных орнаментов, как самоценное произведение искусства со свободной композицией.

Эктор Жермен Гимар (Hector Guimard), один из наиболее признанных архитекторов своего поколения, главный представитель стиля Art Nouveau (или Модерн) во Франции, родился 10 марта 1867 года в Лионе. В 1882 году Эктор Гимар, в процессе обучения начинающий архитектор проявляет яркие способности, получает ряд премий и наград. **Его творения называли великолепными и кощунственными, воспевали и разрушали, огромное число заказов от восхищенных богачей соседствовало с ожесточенной критикой со стороны представителей церкви.**

Несмотря на неизбежные ошибки и неточности в своих проектах, Гимар достаточно быстро вырабатывает **полную стилистическую самостоятельность** своего языка в современной архитектуре того времени. **Эктор Гимар объединил изящные искусства и суровую индустрию**, создав одну из визитных карточек Парижа – **причудливые арки входов в метро**. Даже в своих ранних постройках Гимар смело сочетал разнородные элементы – кирпич и природный камень, ковку и скульптуру, превращая фасады в подобие музыкальных композиций.

Архитектор отрицал классическую симметрию фасадов – да и вообще привычное положение вещей в строительстве. Например, мог расположить окна не на одной линии и даже не в строгом ритме, пропагандировал идею свободного, не выделенного фасада.

Но большую — и отчасти скандальную — известность Гимару принесли работы по оформлению входов в парижское метро. Мэрия Парижа была озабочена художественным оформлением этих входов в преддверии Всемирной выставки в Париже 1900 года и объявила конкурс. При всей неочевидности и изысканности разработок, именно проект Гимара выиграл конкурс.

Рис.13,14,15,16.

Итак, по утверждению многих исследователей архитектуры **СТИЛЬ «модерн»** возник во Франции на рубеже 20 века, а именно в период 1890÷1905 гг. В различных странах данный стиль назывался по-разному:

- на территории нынешней России и Украины – «Модерн»;
- в Франции – «Art Nouveau» – «Новое искусство» (архитектор Эктор Гимар);
- в Германии – «Jugendstil» – «Молодежный стиль»;
- в Англии – «Stile Liberty» – «Стиль свободы»;
- в США – «Тиффани» (в честь Луиса Комфорта Тиффани);
- в Австрии – «Sezession»;
- в Италии – «Liberty»;
- в Испании – «Modern» (архитектор Гауди Каса Мила).

Образная характеристика линии орнамента в модерне: **«удар бича» (удар хлыста)**– яркая демонстрация любви к изогнутой линии, являвшейся сутью ар нуво. Полное отсутствие прямых линий и углов-девиз первого из трёх новых стилей в искусстве пришедших на смену эклектике в 1890 м году. Архитекторы и художники стиля находили вдохновение в мире растений. В изысканных рисунках металла можно рассмотреть ветви, листья, растения.

Рис. 17

Рис. 18

Своим любимым материалом многие архитекторы модерна считают **кованый металл**. С его помощью они могли воплощать свои удивительные задумки, направленные на отказ от строгих форм и четких линий, а также создавать причудливые изделия, украшенные геометрическими и растительными орнаментами. Цветы, стебли и листья благодаря своим естественным силуэтам, служили щедрым материалом для фантазий. Предпочтение отдавалось лилиям, ирисам и орхидеям, хотя и любая другая природная форма, будь то пальмовые листья или водоросли, могла быть использована для создания живого узора.

Рис. 19

Каждая постройка эпохи модерн обладает индивидуальным архитектурным образом, каждая по-своему уникальна. Исчезает **деление на конструктивные и декоративные элементы здания**. Фасады превращаются в живые организмы с растительными орнаментами, фантастическими животными или маскаронами в форме женских головок.

Они - результат свободного полета фантазии художника. **Архитектура и изобразительное искусство сближаются, влияют и дополняют друг друга**. Здание — это холст, на котором важны даже мельчайшие детали, форма лестничных перил, рисунок дверей и окон.

Архитектурно-художественный образ здания обязательно учитывает функциональное назначение строения. Строительные материалы модерна — железобетон, сталь, стекло, керамика, бронза, медь, кирпич. Основные **цвета в модерне — пастельные приглушенные оттенки: табачные, увядшей розы, жемчужно-серые, пыльно-сиреневые**.

Рис. 20

Рис. 21

Модерн отказывается от традиционных классических архитектурных принципов — симметрии, ордера и античного декора фасадов — в пользу природных плавных текучих форм. Не прямая, **изогнутая линия — главная черта в декоре фасадов и интерьера**.

Итак, мы сегодня вспомнили черты **Европейского модерна, Туркестанского модерна**, и теперь поговорим о **Русском модерне**, а именно об одном из наиболее ярких примеров раннего модерна в русской архитектуре.

И это, конечно же, особняк Рябушинского — городская усадьба, построенная в Москве архитектором **Фёдором Шехтелем** для предпринимателя Степана Рябушинского в 1900—1903 годах.

Федор Шехтель был, пожалуй, главным героем московского модерна был архитектор, хотя судьба у него была непростая. **Особняк Рябушинского** — одно из самых наглядных произведений модерна. В этой архитектуре разработана тема моря, волн - «таящая» мраморная лестница, медуза – светильник на лестнице, галечник в линии приboя – мозаичный пол в прихожей и т.д.⁶⁴ Шехтель учился на архитектурном отделении С/Петербургской Академии Художеств. И модерн явился поводом для проявления замечательных художественных талантов архитектора. Все детали особняка – от оконных и дверных ручек до мозаичного покрытия пола - разработаны им самим.

Рис. 23

Рис.22

Рис. 24

Рис. 25

⁶⁴ <https://sergej-manit.livejournal.com/748845.html>

Рис.26

Все детали дома тематические, продолжают и развивают морскую тему и ручки дверей отлиты в виде морских коньков. В доме много витражей, которые изменяют дневное освещение и создают иммерсивное присутствие в морской тематике.

Рис.27

На рисунке 27 можно рассмотреть мозаичный пол в прихожей с изображением цветной гальки в зоне морского прибора.

Рис. 28

Итак, цель статьи не уныло ностальгическая, а наполненная надеждой, на то, что красота, романтика и гармония модерна будет продолжать притягивать к себе внимание современных архитекторов и исследователей.

